

Brasil, País do Samba e Tesouro dos Naturalistas – Revisitando Lucy L. Hartt

STEFANO,* W.; SALGADO,* L.; BELOTI,† S.M.; GORDON,† V.N.

***Waldir Stefano**

waldir.stefano@mackenzie.br.
Professor da Universidade Presbiteriana
Mackenzie.

***Leticia Salgado**

lehsalgado99@gmail.com.
Estudante do curso de Ciências Biológicas na
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

***Murillo Beloti e Silva**

murillobeloti8@gmail.com.
Estudante do curso de Ciências Biológicas na
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

†Vanessa Nishijima Gordon

vanessangordon@hotmail.com.
Estudante do curso de Ciências Biológicas na
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Observando um passado remoto é notório o fato de que os homens participaram no desenvolvimento da pesquisa científica, obtendo seus devidos reconhecimentos. Em contrapartida, pouco é testemunhado sobre as mulheres, principalmente em período longo, como no século XIX. Por essa razão, o objetivo dessa pesquisa é apresentar uma notável mulher, que mesmo em uma época dominada pelo patriarcado, não só trouxe memorável contribuição para a ciência, mas também, inspirou decerto, outras mulheres na ciência e educação.

A personagem do nosso artigo, chama-se Lucy Lynde Hartt (Figura 1), nascida em 7 de setembro de 1847, na Varsóvia. Seu nome completo de nascimento é Lucy Cornelia Lynde, filha de Albertus L. Lynde e Lucy Warner Lynde. Hartt se destaca por ter sido a primeira mulher a publicar um artigo na revista *The American Naturalist*¹ em 1869. Lucy se casou com, Charles Frederick Hartt (1840–1878), um canadense influente nos estudos de Geologia, que trabalhou no museu Louis Agassiz's em Harvard, e foi um dos precursores da Geologia e Paleontologia no Brasil, compondo a comissão Geológica do Império do Brasil, constituída por D. Pedro II; aqui se dedicou ao estudo de rochas sedimentares e invertebrados fósseis no estado do Paraná. Lucy conheceu Charles, ainda quando ele era um jovem professor de Geologia na Cornell University, e alguns anos após a sua formatura na Buffalo Seminary (SEM) em 1863, casou-se tiveram dois filhos, Rollin Lynde Hartt e Mary Bronson Hartt² (Scooley 2018). Na ocasião por volta de 1875 Charles liderava uma pesquisa geológica dos recursos naturais do Brasil, como chefe da Comissão Geológica do Império do Brasil o que tomava muito do seu tempo (Bosetti et al. 2007, Bronstein & Bolnick 2018).

Figura 1 Foto de Lucy Cornelia Lynde Hartt, 1863

¹ A revista *The American Naturalist*, que publicou o artigo de Hartt iniciou suas atividades em março de 1867, em Boston e em 1885 se tornou uma fonte importante de informação científica, principalmente no E.U.A. Nesse período, Alpheus S. Packard Jr., Frederick W. Putman, Edward S. Morse e Alpheus Hyatt coordenavam as edições da revista (Conklin, 1944). É interessante notar que eles eram estudantes e assistentes do museu de zoologia de Harvard dividindo seus tempos com a edição da revista e seus projetos de pesquisa, entretanto, com o decorrer do tempo, houve uma mudança de regulamento do museu por isso então, eles ficaram impedidos de se dedicarem ao mesmo tempo à revista e aos seus projetos científicos, sendo assim, eles tiveram que decidir, ou ficavam na revista ou se dedicavam exclusivamente às suas pesquisas; Packard, Putman, Morse e Hyatt se retiraram da revista. Packard se tornou professor de zoologia na Brown University; Putman, professor de antropologia; Hyatt foi curador de uma sociedade de História Natural em Boston e Morse se instalou na Peabody Academy of Science (Conklin, 1944). O escopo da revista não era somente científico, também era um meio de comunicação com conteúdos jornalísticos e isso a tornava singular; com o passar do tempo alguns editores nos E.U.A. perceberam um possível nicho de mercado de publicação de revistas voltadas tão somente para as ciências, nesse momento, surgem revistas com enfoque em zoologia, botânica etc. entretanto a *The American Naturalist* não renunciou aos seus objetivos e prossegue no mesmo formato e ainda que tenha passado por dificuldades editoriais e financeira em dado período, a revista persiste até hoje (Conklin 1944). Houve até uma expressão famosa idealizada para a revista, “Que você viva por tempo e prospere!”, frase que dedicava uma homenagem à revista (Conklin 1944, v.78, p.37). É conveniente dizer que Charles, marido de Lucy, trabalhou ao lado dos fundadores da revista, por conseguinte pode-se conjecturar a influência dele na publicação do artigo da esposa no periódico *The American Naturalist* (Bronstein; Bolnivk, 2018).

² Os filhos do casal Hartt, Rollin Lynde Hartt e Mary Bronson Hartt não seguiram carreira científica. Preferiram se tornar escritores (Cook & Hamelin 1998).

³ No título do artigo de Lucy Hartt aparece o nome de Cuttle-fishes que se refere às sépias e chocos. A ilustração no início do artigo se parece mais com um choco ou até mesmo um polvo e na descrição que Hartt faz tme-se a impressão de se tratar de um polvo. É interessante notar que Hartt publicou o mesmo conteúdo do artigo *A Chapter on Cuttle-Fishes* na revista *Scientific American* no mesmo ano com outro título, *The Octopod, or Brazilian Cuttle Fish* aparentemente, as regras de publicações permitiam que isso fosse feito (Bronstein & Bolnick 2018).

Durante sua estadia no Brasil no ano de 1869, Lucy relatou sua experiência com um molusco cefalópode³ que encontrou em uma das praias de Guarapari no Espírito Santo, publicando logo em seguida seu artigo A Chapter on Cuttle-Fishes na revista *The American Naturalist*.

No artigo, Lucy usa a primeira pessoa para narrar, de maneira inusitada, sua experiência: descreve um certo animal que subitamente se agarrou a sua mão e não mais soltou, nas palavras dela: “É um indivíduo atrevido, se envolveu em minha mão, a pressionando de uma forma forte demais para ser agradável” (Hartt, 1869).

Em sua vida privada quando Lucy morava com Charles no Brasil, ela não estava se relacionando bem com seu marido, supostamente Charles devido à sua ocupação profissional não dedicava muito tempo com a família, o que acabou descontentando Lucy, para agravar mais ainda a situação, em 1876, ela engravidou de gêmeos, e como tinha receio de que as condições sanitárias da cidade que morava prejudicassem sua gestação, decidiu retornar com seus filhos para Buffalo, na cidade de Nova Iorque, seu marido no entanto optou por continuar suas pesquisas no Brasil. Infelizmente, o fato de Charles priorizar o trabalho lhe custou muito caro, pois Lucy acabou perdendo os gêmeos durante a gestação causando grande comoção; desde então, ela nunca mais viu seu marido, pois nesse ínterim Charles contraiu a febre amarela, e faleceu em 1878 (Cook & Hamelin 1998).

Após essa sequência de tragédias na vida de Lucy, ela empreendeu uma nova carreira, se dedicando à educação, e foi lecionar no Brooklyn Heights Seminary, e na Mrs. Reed’s School em Nova Iorque (Funeral..., 1912). No decorrer de sua trajetória acadêmica, foi reconhecida pelo seu trabalho, conquistando prestígio e em 1887, assumiu a presidência do The Buffalo Female Academy⁴ (figura 2), na qual se manteve presente até 1899. É conveniente lembrar que Lucy se graduou nessa mesma escola em 1863, portanto foi a primeira mulher e ainda a única ex-aluna até então a assumir a presidência da escola (Scooley, 2018).

Figura 2 Alunas e professores do Buffalo Seminary

Influenciada pelas tendências pedagógicas progressivas, no período ativo exercendo a presidência da escola, Hartt não economizou esforços para transformar a The Buffalo Female Academy em uma instituição de vanguarda ao reestruturar todo o programa de ensino da escola, objetivando dar maiores oportunidades às alunas de ingressarem na faculdade (SEM’S..., 2020).

Após o período que permaneceu na escola de Buffalo, Lucy se mudou para Boston, onde conviveu com seus dois filhos até a sua morte em uma triste segunda-feira, 16 de fevereiro de 1912 (Funeral..., 1912, p. 11).

Enfim, Lucy Lynde Hartt foi uma mulher refinada, dotada de ótima cultura e forte senso de justiça, e partiu deixando um importante legado para seus seguidores, pupilas e amigos que conviveram com ela. Por esse motivo a homenageamos, traduzindo seu artigo no qual expressou suas reações de maneira fascinante.

A seguir disponibilizamos a tradução do artigo de Lucy Hartt na *American Naturalist*. As notas de margem, numeradas em algarismos romanos, são notas dos tradutores.

Referências

- Bosetti, E.P.; Peyerl, D.; Horodyski, R. S. & Zabini, C. 2007. Formação Ponta Grossa: História, Fácies e Fósseis. IN: *I Simpósio de Pesquisa em Ensino e História de Ciências da Terra e III Simpósio Nacional sobre Ensino e Geologia no Brasil*, anais, Unicamp, Campinas, S.; p. 353–360.
- Bronstein, J.L.; Bolnick, D.I. 2018. “Her Joyous Enthusiasm for Her Life-Work . . .”: Early Women Authors in *The American Naturalist*. *The American Naturalist: Historical Comment*, [s. l.], (192)6:655–663. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/700119>. Acesso em: 19 jul. 2020.
- BUFFALO Seminary is an independent day and boarding school for college-bound girls: Founded in 1851, SEM is one of the oldest schools for girls in the United States. In: Buffalo seminary: About SEM, 2020. Disponível em: <https://www.buffaloseminary.org/about/about-sem>. Acesso em: 26 jul. 2020.
- Conklin, E.G. 1944. The Early History of the *American Naturalist*. *The American Naturalist*.78(774):29–37.
- Cook, R. & Hamelin, J. 1998. *Dictionary of Canadian Biography*. University of Toronto Press: Toronto: Univ. of Toronto Press, cop. 1990. 1100 p. v. 14. ISBN 978-0-80203-460-1. .
- Funeral of Mrs. Lucy Lynde Hartt: Held This Afternoon From Home of Mrs. John B. Newman - Was a Noted Educator. *The Buffalo Commercial*, Buffalo, obtuary, p. 11, Monday evening, 19 fev. 1912.
- Hartt, L.L. 1869. A Chapter on Cuttle-Fishes. *The American Naturalist*.3(5):257–261. Disponível em:<http://www.jstor.com/stable/2447634>. Acesso em: 26 jul. 2020.
- Ito, G. 2014. From Johnson Park to Bidwell Parkway and Beyond: A Short History of Buffalo Seminary. *Western New York Heritage*, [s. l.], 26 out. 2014. Disponível em: <https://www.wnyheritage.org/content/from-johnson-park-to-bidwell-parkway-and-beyond-a-short-history/index.html>. Acesso em: 10 jul. 2020.
- Scooley, H.B. 2018. 1889 Buffalo Female Academy becomes Buffalo Seminary. *A Short History of Buffalo Seminary*, SlideShare, p. 38-237, 12 fev. 2018. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/BethAdamczyk/buffaloseminary-history-2018-by-harry-schooley>. Acesso em: 6 jul. 2020.
- SEM’S Story. In: Buffalo seminary: About SEM. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.buffaloseminary.org/about/about-sem/sems-story>. Acesso em: 19 jul. 2020.
- Squires, W.A. 2003. *HARTT, CHARLES FREDERICK*. In: *Dictionary of Canadian Biography*. University of Toronto/Université Laval. Disponível em:http://www.biographi.ca/en/bio/hartt_charles_frederick_10E.html. Acesso em: 26 jul. 2020.

⁴The Buffalo Female Academy é uma escola da cidade de Buffalo fundada em 1851 por pais que aspiravam uma educação igualitária para meninas em comparação à educação que os meninos recebiam em outras escolas (SEM’S..., 2020). Em 1889 a escola passou a se chamar Buffalo Seminary, como é chamada até hoje (Ito, 2014).

UM CAPÍTULO SOBRE CUTTLE-FISHES*¹

BY LUCIE L. HARTT.

Fig. 45.

Foi durante a minha primeira visita ao Brasil, que um dia, enquanto estava entusiasmadamente investigando um recife de coral em uma pequena cidade na costa chamada Guarapari, meu olhar se voltou para um objeto na parte rasa da maré, na fenda do recife que despertou minha curiosidade. Eu não conseguia ver nada, além de um par de olhos muito brilhantes; mas, concluindo que os olhos tinham um dono, decidi segurá-lo com força. Eu estava lidando frequentemente com corais e havia esquecido que nem todos os habitantes do mar eram inofensivos. Abaixei minha mão muito silenciosamente para não agitar a água. Quando, de repente, para minha surpresa, ela foi agarrada por algo que se envolveu em minha mão, a pressionando de uma forma forte demais para ser agradável. Eu me esforcei bastante para fugir, mas esse indivíduo malcriado, quem quer que fosse obviamente tinha um domínio tão bom sobre as rochas quanto sobre minha mão, e não foi fácil convencê-lo a me soltar. Por fim, ele decidiu que devia escolher entre a minha mão, ou deixar a sua rocha, e foi assim que terminei agarrado na minha mão direita, com seus longos braços, um grande polvo, parecido com a imagem no início deste artigo, então comecei a suspeitar que havia pegado um polvo.

*Os fatos narrados no artigo em questão foram retirados exclusivamente de uma de minhas anotações, sendo assim experiências reais vivenciadas por mim, e claro, a história é contada, portanto, em primeira pessoa – C. F. HARTT

¹No artigo original encontramos a palavra Cuttle-fishes, que pode significar sépias ou chocos também, entretanto, decidimos deixar o nome original que tem um significado mais abrangente.

Seus longos braços se enrolavam na minha mão, eles eram cobertos por uma fileira de ventosas, igual aqueles que os meninos utilizam para erguer pedras, então escapar deles era quase impossível. Eu sabia que esse hábito de sucção que ocorria na minha mão não era a parte mais perigosa desses animais, e sim sua mandíbula afiada, que eles sabiam usar muito bem, então tentei me livrar dele o mais rápido possível. Mas o patife, libertando um braço pegajoso se enrolou também na minha mão esquerda, agora eu era uma prisioneira indefesa. Em vão tentei lutar para me soltar, – ele só me apertou mais forte. Em vão gritei pelo meu parceiro, - que não me ouvia. Eu estava momentaneamente esperando ser mordida, quando o “bicho” de repente mudou de ideia. Nunca fui capaz de descobrir se ele sentiu remorso e retirou-se com boas intenções, ou se ele só cedeu às forças das circunstâncias. De qualquer maneira, ele subitamente desistiu de me segurar e caiu na areia. Em seguida levantou seus braços moles e seguiu em direção a água, formando uma figura até que cômica, que apesar do meu medo, me fez cair em gargalhadas. Ele parecia uma aranha enorme e muito embriagada, cambaleando para longe em suas pernas extremamente longas.

Os cefalópodes pertencem ao grupo dos moluscos, um ramo do reino animal que se distingue por seus membros serem baseados em um plano com a forma de um saco, o senhor Hyatt nomeou de forma apropriada como *Saccata*. Eles se distinguem de todos os outros moluscos, como caracóis, mexilhões etc., por terem uma cabeça grande, um par de olhos grandes e uma boca equipada com um par de mandíbulas, ao redor das quais estão dispostas em círculo, oito ou dez tentáculos com ventosas. Na lula vulgar ou lula de nossa costa, o corpo, longo e estreito, é envolto por uma capa muscular ou manto, como uma bolsa bem ajustada na parte de trás, mas solta na frente. Está fechado até o pescoço, onde está aberto parecido com um sobretudo folgado, abotoado até a garganta. Ligado à sua garganta, no meio, há um pequeno tubo aberto nas duas extremidades. Esse tubo, ou sifão, como é chamado, é preso à garganta e pode ser movido em qualquer direção. O animal respira por meio de brânquias, que estão presas à frente do corpo dentro do manto e se parecem com babados de uma camisa. Por meio dessas brânquias, o ar contido na água é respirado, e elas fazem nos cefalópodes, o que nossos pulmões fazem em nós. Para nadar, o animal expande o manto e a água flui entre ela e o corpo. Em seguida, o manto se fecha hermeticamente em volta do pescoço, de

modo que a única maneira de a água sair é através do sifão. Depois, se contrai com muita força, que, e a água é expelida na forma de um jato do sifão sob a garganta, e o corpo é impulsionado em direção oposta, isto é, para trás como um foguete na água. Esse sifão é flexível como uma mangueira de água e pode ser dobrado de modo a direcionar o fluxo não apenas para frente, mas para os lados e para trás, de modo que o animal possa se mover em quase qualquer direção, ou dê cambalhotas com facilidade e tão rapidamente, que algumas sépias são capazes de dar longos saltos fora da água. Usualmente, no entanto, o animal nada para trás, com seus tentáculos compridos detrás. Nosso cefalópode comum desta costa tem, além de seus oito tentáculos, possuem mais dois deles, delgados e longos tentáculos que podem estar saindo do corpo. A cauda é pontiaguda e possui uma barbatana em cada lado. Os Octópodes ao qual o cefalópode brasileiro^{II} pertence (Fig. 45), têm corpo redondo em forma de bolsa e oito braços unidos na base como uma teia, e nadam abrindo e fechando os tentáculos como um guarda-chuva; este modo de natação se assemelha às medusas.

O Nautilus papel^{III} nada mais é do que um cefalópode fêmea que constrói sua concha. Houve uma bela história sobre os hábitos do Nautilus contada pelo velho naturalista grego Aristóteles que todos acreditavam até pouco tempo atrás. Ele disse que ela cavalgava no topo das ondas, sentada em sua concha em forma de barco, e - estendia os braços largos ao vento como velas de um barco. Infelizmente, porém, a história não tem fundamento. O Nautilus rasteja pelo fundo do mar ou nada como qualquer outro cefalópode, apenas ocasionalmente chegando à superfície. Estranhamente, eles seguram as duas extremidades de seus tentáculos em forma de mão contra o seu corpo, e é no interior desses tentáculos que é secretado concha, que é uma espécie de berço para seus ovos. Diferente do Nautilus perolado^{IV}, que é decorado com uma concha bonita, enrolada e perolada, formada na parte externa do animal. Essa concha é dividida em várias câmaras, e o animal que vive na parte externa constrói uma divisória na parte posterior, conforme a concha cresce. Às vezes, os cefalópodes são utilizados como alimentos para os brasileiros, podendo ser encontradas diferentes espécies nos mercados, onde frequentemente os encontramos ainda vivos. Às vezes, quando se examina um animal percebe-se subitamente seu corpo coberto de um brilho rosado escuro. Antes que se tenha tempo de se recuperar da surpresa, essa cor desaparece e um azul bonito toma

^{II}A imagem da figura 45 ao que ela se refere é de um cefalópode brasileiro. Como Hartt não deixa claro a classificação desse animal, pode se tratar de um choco ou até mesmo de um polvo.

^{III}Nautilus papel que Hartt se refere corresponde ao molusco do gênero *Argonauta* que apresenta uma concha translúcida e fina de espessura

^{IV}Do inglês *pearly Nautilus*.

seu lugar tão rapidamente como o rubor as vezes cobrindo uma bochecha delicada. O azul, pode ser sucedido por um verde, e então todo o corpo fica rosa novamente. Dificilmente se pode conceber algo mais bonito do que esse jogo rápido de cores, que é produzido pela distensão sucessiva de série de saquinhos contendo fluidos de cores diferentes, situados sob a pele.

O cefalópode também possui um saco contendo um fluido de tinta, que, quando o animal é atacado ou perseguido, a tinta é ejetada na água, cegando completamente seu adversário e efetivamente cobrindo a sua retirada. A cor sepia é feita desse fluido. Além de carregarem frasco de tinta, algumas espécies de cefalópodes são providas, de uma estrutura longa e delicada, a pena que serve como um tipo de reforço nas costas. Em algumas espécies, a concha é rígida e larga, e o osso do cefalópode encontrado no comércio é uma desse tipo. As espécies encontradas em nossas águas são muito pequenas e não são perigosas, sendo grandes o suficiente para tirar sangue da mão; mas nos mares tropicais que são muito grandes, vigorosos e perigosos. A lula é o peixe-diabo original de Victor Hugo, tão vividamente descrito no livro “Os Trabalhadores do Mar”^V. Se o peixe-diabo fosse uma criação altruística, lamentaria destruir sua fé nela; mas, creio que será um alívio saber que a história de Victor Hugo é uma fábula. O Kraken^{VI} foi uma lula mítica de tamanho inacreditável.

^VDo título original em francês *Les Travailleurs de la Mer*.

^{VI}O Kraken é uma lula criada pela mitologia nórdica, que aparece nos trabalhos do escritor Victor Marie Hugo (1802-1885). Esse animal tinha o tamanho de uma ilha e possuía aproximadamente 100 tentáculos e era temido pelos navegadores devido a sua fama de afundar navios.

